

Шамара С.О.

Кандидат історичних наук, викладач, старший науковий співробітник
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТОСУНКІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХІВНИЦТВА ТА СЕЛЯНСТВА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Не буде перебільшенням стверджувати, що суспільний статус духовної сільської інтелігенції значною мірою обумовлюється її стосунками з іншими соціальними групами. До цього спонукають різні історичні обставини. Ліквідація у 1861 р. кріпацтва призвела до позбавлення духовенства офіційного права експлуатувати селянство у власних цілях. Автоматично згадалися давні колізії селян із священниками, і в деяких місцинах священники та інші представники сільського духовенства зазнали гонінь із боку розгніваного селянства. Обрання церковних старост з парафіян було конфліктогенним поприщем у стосунках між селянами (сільською владою) та місцевим духовенством¹. Окрім того, у народній пам'яті існував образ священника-експлуататора, який сформувався ще за часів кріпосного права. Непомірні побори за треби, святкові, похоронні та інші процесії, завищена плата за навчання дітей грамоті часто збурювали серед селян невдоволення. Окремо виникало в їхній традиційній уяві питання правомірності великого церковного землеволодіння. На думку пересічного українського хлібороба, все, що було нажите фізичною працею інших, потрібно було повернути. Всі ці та інші (об'єктивні та суб'єктивні) причини могли призвести і призводили впродовж другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. до антагонізмів між селянами і сільськими священниками.

Варто зауважити, що у житті наддніпрянського селянина православ'я завжди посідало важливе місце, хоча ставлення до нього, як і до релігії взагалі, інколи мало панібратський характер (про це свідчить, наприклад, вихід на роботу під час релігійних свят). Ю. Котляр вважає, що остання обставина не заважала священнослужителям мати беззаперечний авторитет на селі, і як доказ наводить те, що у ролі “глумача” подій Лютневої революції 1917 р. виступали настоятелі місцевих церков².

Сучасні дослідники наголошують на чуттєвості, як рисі релігійної свідомості селянина. І це було властиве йому “при доволі поверховому знанні християнського віровчення, переплетеного з народними традиціями, що яскраво простежується в релігійній свідомості та поведінці”³.

Насправді хлібороби були далекими від усвідомлення смислу пропонованих духовенством послуг, адже, як зазначає І. Рудакова, “зовнішній прояв селянської побожності виражався не стільки в знанні віровчальних догматів, скільки у вшануванні і використанні церковних настанов і приписів (сповідь, причастя, постування тощо)”, а “процес читання молитов, які майже не відповідали канонізованим текстам, а то й просто були набором слів, були, на думку хліборобів, реальним підтвердженням їхньої релігійності”⁴.

З іншого боку, зміни, які сталися в релігійній свідомості селянства під впливом реформ і ринку, а також – зростаюча “індиферентність у релігійно-моральному аспекті”, напевно чи були на користь сільському духовенству, яке вже тоді репрезентувалося двома соціально-психологічними типами.

¹ Детальніше про це див.: *Шамара С.* Соціальні колізії сільського духовенства у власному середовищі, у стосунках із місцевою владою та українським традиційним суспільством (локальне дослідження) // Зб. наук. праць. – Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – Вип. 21-22. – С. 127-131.

² *Котляр Ю.* Вплив православ'я на формування селянської ментальності першої третини ХХ століття // Історія релігій в Україні: Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року). – Кн. І. – Львів, 2002. – С. 211.

³ *Рудакова І.* Огляд релігійності селян на загальноконфесійному фоні Правобережної України другої половини ХІХ століття // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В. Кульчицького, А.Г. Морозова. – Черкаси, 2001. – Вип. 3. – С. 171.

⁴ Там само. – С. 172.

Тут варто звернутися до двох реально існуючих збірних портретів сільських священників реформеної доби 1860–1870-х рр., які змальовує відомий український діяч Є. Чикаленко у своїх мемуарах. Отець Василь Лопатинський був першим учителем семирічного Євгена. Усі парафіяни, “як пани, так і люди”, дуже любили і говорили про цього перешорського священника, як про незвичайного чоловіка. За треби він нічого не вимагав, а брав те, хто що дасть. Зовнішньо був схожий на тогочасних студентів. Сам ходив за плугом, сам косив, сам возив і взагалі виконував усі господарські роботи. На думку Є. Чикаленка, був начитаним (“як на провінціального священника”), і головне – незлоблिवим і сердечним, “якими повинні бути люди по Євангелії”¹. Був священник багатодітним і водночас добрим та щедрим. Про нього казали, що “останню сорочку з себе віддасть, а на старість буде нищим”². Окрім того, В. Лопатинський співав під гітару українські пісні³. Як зізнавався згодом Є. Чикаленко, прихильне ставлення о. Василя до українства з дитинства прив’язало його до священника і вони приятелювали аж до смерті останнього⁴.

Інший типаж – також місцевий священник Олександр Івашкевич. Це був “величезний рудий патлатий піп-удовець з червоною від горілки пикою”, про якого оповідали низку анекдотів. Є. Чикаленко переказує, як одного разу О. Івашкевич, зачинившись у церкві, відлупцював дяка, але, будучи сином місцевого благочинного, не був покараний ні за це, ні за багато інших своїх зловживань. У цілому цей священник набув багато собі ворогів, і як оповідає Є. Чикаленко, “вони йому мстилися”. На його фоні священника В. Лопатинського селяни вважали за чоловіка “святої життя”⁵. І як згодом пересвідчився Є. Чикаленко на життєвому досвіді, о. Лопатинський був, справді, “білою вороною серед православних попів”⁶.

Сучасний дослідник Ю. Присяжнюк справедливо зауважує, що “з часів сумно пам’ятної Руїни духовенство та селянство поволі втрачали колишню соціальну та ідейну монолітність”⁷. На початку 1860-х рр. діячі “Основи” з особливою ностальгією зазначали, що “в старовину духовенство південно-західної Русі цілком не існувало, як особливий стан, виділений з народу, відзначений від нього різними привілеями. Парафіяни самі, з свого ж осередку, обирали для себе попа...”. “Головна причина порвання зв’язку межи священниками і парафіянами – це брак в більшості теперішніх священників християнської любови до своїх парафіян, почуття гордого призирства, з яким більшість наших сільських пастирів відноситься до простолюду”⁸, – вважав Ф. Вовк. Мабуть, не з меншою ностальгією на початку ХХ ст. П. Стебницький констатував, що та традиція обирати священників з-поміж народу, яка мала місце до поневолення України Росією, безслідно зникла. Як наслідок, сільський священник став далеким від народу. “Тепер, – писав Стебницький, – сільське духовенство – ті самі пани або чиновники, тільки в рясах, – і служать вони вже не народу, а казні, відплачуючи їй за хліб всякими послугами. Але-ж за те і селянству вони зробились чужі і мало потрібні...”⁹

Селянство дедалі частіше відмовлялося від парафіяльних шкіл, адже схоластичне навчання, яке панувало в них, не давало їм ніяких соціальних переваг. Унаслідок цього з другої

¹ Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). – Нью-Йорк, 1955. – С. 54.

² Там само. – С. 72.

³ Там само. – С. 54.

⁴ Там само. – С. 82.

⁵ Там само. – С. 66–68.

⁶ Там само. – С. 54.

⁷ Присяжнюк Ю. Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині – другій половині ХІХ ст. // Православ’я – наука – суспільство: Проблеми взаємодії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. В.В. Масценка. – Черкаси, 2004. – С. 126.

⁸ Яструбець [Вовк Ф.]. Отношения сельских священников к народу в Юго-западной Руси // Основа. – 1862. – Кн. 4. – С. 38–41.

⁹ Стебницький П. Поміж двох революцій: Нариси політичного життя за рр. 1907–1918. – К., 1918. – С. 35.

половини 1860-х рр. мережа церковнопарафіяльних шкіл почала швидко скорочуватися¹. Їхній занепад у 1880-х рр. стурбував Св. Синод і змусив активізувати роботу на цій ділянці.

Тим часом, селянство вже активніше виступало з критикою духовенства. На земських зібраннях Єлизаветградського повіту у другій половині XIX ст. гласні від селян вказували в своїх виступах на дуже високі побори, що стягувалися попами за різні релігійні треби².

У вимогах сільських сходів в українських губерніях до депутатів Першої російської думи, які опрацювала В. Михайлова (всього 245) хоч і рідко, але містилися вимоги “права сільської громади звільнювати священиків”, а також “відмежування церкви від держави й скасування церковних шкіл”³.

Як наслідок занепаду авторитету православного духівництва можна розуміти те, що релігійно-сугестивні методи залякування селянства з боку сільських священиків у добу революції 1905–1907 рр. вже не мали великого впливу. Зокрема чутки про те, що підписи під селянською спілкою збираються “для антихриста”, “проти царя”, і роблять це інтелігенти за гроші, селяни вже ігнорували⁴.

Отже, соціально-психологічний аналіз стосунків православного духовенства і селян Наддніпрянської України у другій половині XIX – на початку XX ст. мали суперечливий характер. З одного боку, селянство продовжувало шанувати духовних осіб, а з іншого – дедалі частіше виступало зі звинуваченнями їх у різних соціальних і навіть політичних проблемах.

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук

Інститут української археографії на джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України

ФОРМУЛИ МОЛИТОВНОГО ПОМИНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ЄПАРХІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 1917–1918 рр.

Після Лютневої революції 1917 р. перед Російською православною церквою постала проблема необхідності внесення змін у формули молитовного поминання державної влади. 7 (20) березня Св. Синод розпорядився “*во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома, возносит моление “О Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном правительстве ея”*”. Змінився не лише зміст многоліття владі, але й порядок його виголошення та символічний підтекст, що в нього вкладався. До березня 1917 р. у переважній більшості випадків Св. Синод поминався після імператора та його родини, тоді як “пост революційні” правила передбачали у всіх без винятку випадках спершу згадувати церковну владу, а потім – світську. На думку деяких російських дослідників, оперативна заміна поминання царської влади молитовним поминанням демократичного уряду, де-факто

¹ Драч О. Початкова освіта у Черкаському повіті Київської губернії в контексті загальноукраїнських тенденцій (друга половина XIX – початок XX ст.) // Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої 50-річчю утворення Черкаської області. – Черкаси, 2004. – С. 161.

² Леценко М. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90-ті роки XIX ст.). – К., 1970. – С. 159.

³ Михайлова В. Социально-политические требования крестьянства в наказах Первой государственной думе // Актуальные проблемы аграрной истории Украины: Сб. науч. трудов / Редкол.: Д.П. Пойда (отв. ред.) и др. – Днепрпетровск, 1980. – С. 132-133.

⁴ Оленин Р. Крестьяне и интеллигенция (к характеристике освободительного движения в Малороссии) // Русскоеское богатство. – 1907. – № 1. – С. 246-266; № 2. – С. 164.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторовського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*